

АНАТОМО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ 9-10 ЛЕТ

Ганиева Мархабо Юлдаш кизи

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Чирчик, Узбекистан

+99897 448-46-49

marhaboganiyeva92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393686>

Аннотация. В этой статье, которая представлена, информация об анатомических и психологических процессах, происходящих в организме детей 9-10 лет, которые занимаются таким видом спорта, как настольный теннис. Это также упоминается в связи с изменениями, которые происходят в организме занимающихся благодаря правильному распределению нагрузок в тренировочном процессе.

Ключевые слова: начальной подготовки, техники и тактики, средств и методов тренировки, грудной клетки, связочно-суставного аппарата, интеллектуальная деятельность.

ANATOMICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF TABLE TENNIS PLAYERS AGED 9-10 YEARS

Abstract. In this article, which is presented, information about the anatomical and psychological processes occurring in the body of children 9-10 years old who are engaged in such a sport as table tennis. This is also mentioned in connection with the changes that occur in the body of those involved due to the correct distribution of loads in the training process.

Keywords: initial training, techniques and tactics, means and methods of training, chest, ligamentous-articular apparatus, intellectual activity.

Введение. При обучении спортсменов одной из главных задач является разработка технологии их подготовки. Она строится как круглогодичный и многолетний процесс, направленный на достижение максимальных спортивных результатов.

От эффективности системы многолетней подготовки спортсменов будет зависеть рост спортивных результатов. Для удобства подготовки системы существует деление на временные отрезки – этапы - с четкими границами, определяющими уровень спортивного мастерства.

Цели и задачи. Оптимальным возрастом для начала занятий настольным теннисом 7-8 лет. В это время начинается период начальной подготовки, и продолжается 3-4 года. На этом этапе главной задачей является обучение базовым элементам техники и тактики игры в настольный теннис, как основы будущих спортивных достижений. Поэтому очень важно обеспечить преемственность задач, средств и методов тренировки.

Результаты исследований и их обсуждение. Спортивную тренировку на начальном этапе обучения следует проводить с перспективой на многолетний спортивный рост, продолжающийся и после перехода в группу взрослых. Основными педагогическими принципами работы тренера в этот период являются последовательность и преемственность заданий и упражнений, переход от простого к сложному.

На начальном этапе занятий настольным теннисом тренеру следует уделять внимание как общей физической подготовке юных спортсменов, чтобы создать «фундамент» технико-тактического мастерства, так и специальной.

Особого внимания заслуживают техническая и тактическая подготовка юного теннисиста.

Техническая подготовка спортсмена - процесс обучения его основам техники соревновательных действий, или действий, служащих средствами тренировки как и всякое целесообразное обучение, техническая подготовка спортсмена представляет собой процесс управления формированием знаний, умений и навыков.

Техническая подготовка включает в себя овладение правильной хваткой ракетки и основной стойкой, различные виды жонглирования мячом, овладение базовой техникой с работой ног, а также техникой ударов по мячу на столе. Упражнения должны постоянно усложняться. Очень важно, чтобы в этот период дети имели возможность играть с более сильными партнерами.

Тактическая подготовка в настольном теннисе рассматривается, с точки зрения Г.В. Барчуковой, «как умение спортсмена грамотно построить спортивную борьбу с учетом своих индивидуальных особенностей, возможностей соперников и создавшихся внешних условий».

Тактическая подготовка заключается, в основном, в игре на столе с тренером или партнером по направлениям на большее количество попаданий в серии и групповых играх.

Организация технической и тактической подготовки на начальном этапе обучения настольному теннису юных игроков 7-11 лет должна строиться с учетом специализированности двигательных действий, закономерностей формирования и степени их освоения спортсменами, что определяет последовательность и длительность применения средств технической и тактической направленности различной сложности в ходе тренировки.

Каждый возраст характеризуется рядом анатомических, психологических и физиологических особенностей. При построении работы с детьми следует это учитывать.

Анатомические и физиологические особенности младшего школьного возраста. Данный возраст характеризуется дальнейшим продолжением формирования тканей, увеличение роста веса. Увеличивается окружность грудной клетки, а с этим и объем легких. В среднем у мальчиков 7 лет он составляет 1400 мл, а у девочек 1200 мл. Ежегодно он увеличивается примерно на 160 мл.

Но, несмотря на увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), дыхание остается поверхностным и учащенным. Поэтому, при проведении занятий у младших школьников очень важно обращать внимание на согласованность дыхания с движениями тела.

Сердечно – сосудистая система так же имеет отличия от организма взрослого. Кровяное давление в возрасте 9-12 лет составляет 105/ 70 мм.рт.ст. постоянные физические занятия совершенствуют функции сердечно- сосудистой системы, расширяет функциональные возможности.

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных соревнованиях требуют от младших ребят значительно больше энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка. Поэтому спортивному руководителю необходимо уделить большое внимание планированию

нагрузки и расписанию занятий с младшими школьниками. Формирование органов движения - костного скелета, мышц, сухожилий и связочно-суставного аппарата - имеет огромное значение для роста детского организма.

Занятия настольным теннисом имеют свою специфику, а именно - большую нагрузку на мышцы спины и позвоночника. В этом возрасте мышцы имеют тонкие волокна и в своем составе содержат небольшое количество белка и жира. Т.о. сам возраст предполагает, что мышцам спины трудно поддерживать длительное время тело в правильном положении, что приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко возникает асимметричное по положение тела. В связи с этим, у младших школьников можно наблюдать искривление позвоночника в результате длительных статических напряжений.

Из этого следует, что на постоянной основе должны включаться упражнения на укрепление мышц спины и пресса.

В возрасте от 7 до 11 лет у детей есть естественная потребность высокой двигательной активности. При ее отсутствии их развитие тормозится, вследствие чего могут возникнуть различные морфологические и функциональные нарушения. Наряду с этим, постоянная активность повышает функциональные возможности ребенка.

Настольный теннис относится к сложно координационным видам спорта. В возрасте 7 лет дети способны овладевать технически сложными формами движений, которые требуют высокой координации, точности движений. К 9-10 годам идет интенсивное развитие ориентации в пространстве, происходит улучшение анализа тактильно - кинестетических сигналов.

Нервная система детей изменяется. Происходит рост и дифференциация нервных клеток, формирование внутренней речи, развивается понятийный аппарат и абстрактное мышление. При построении занятий следует помнить, что процессы внутреннего торможения еще не до конца развиты, из этого следует, что изучение новых движений может быть затруднено. Особое внимание следует уделить тому, что происходит активное развитие высшей нервной деятельности и формируются индивидуально - типологические особенности, что в дальнейшем может сказаться на манере игры.

Стоит отметить, что младший школьный возраст характеризуется объективными психологическими предпосылками для занятий спортом: уже сформирована познавательная потребность, любознательность, наглядно- образное запоминание, способность к элементарным мыслительным операциям (интеллектуальная деятельность). Активное участие детей младшего возраста в различных видах игровой деятельности существенно развивает их способности к произвольному регулированию своего поведения. Детям доступны упражнения, которые требуют ловкости, скорости, координации, но не существенных мышечных усилий.

С 7-10 лет сохраняется высокая скорость движений, но они все еще остаются не точными. В сложных же реакциях, когда надо быстро осознать раздражитель и правильно на него среагировать (реакция на действие противника в настольном теннисе), время латентного периода у младших школьников значительно больше, чем детей старшего возраста. Поэтому в период начальной подготовки не следует требовать игры с выполнением и быстрых, и точных движений.

В этом возрасте дети плохо воспринимают разницу между сходными упражнениями, для их отработки потребуется больше времени и усилий (накат, топс). Следует четко выделять нужные части и основные элементы движений, закреплять восприятие с помощью слова. При этом надо иметь в виду, что ритмический, силовой и пространственный образы движений младшие школьники воспринимают, прежде всего, в ощущениях и обобщениях впечатлений и в меньшей степени - путем осознания, продуманного освоения технического действия. При разборе упражнения лучше воспроизводить его в целом, чем по частям, так как легче воспринимается общая картина.

В связи с неразвитостью критического мышления, следует постоянно следить за техникой движения. Задания выполняются не на правильность исполнения, а на скорость. Так же дети в этом возрасте легко отвлекаются на сбивающие факторы. По всем этим причинам детей, начинающих заниматься, нельзя оставлять на долго без внимания.

Вывод. Для совершенствования двигательной деятельности детей большое значение имеет развитие пространственной ориентации детей. В оценке пространственных компонентов движения особенное значение у детей имеют зрительные восприятия. В младшем школьном возрасте развивается мышление. Дети мыслят конкретными категориями и при решении задач ошибаются на наглядно воспринимаемые свойства, постепенно переходя к следующей, более высокой стадии мыслительных процессов оперирование абстрагированием и обобщением.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холодов, Ж. К. Теория физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 2-изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2001. – 480 с.
2. Барчукова Г.В., Богущас В.М., Матьшин О.В. «Теория и методика настольного тенниса: учебник». М.: «Академия», 2006. - 528 с.
3. М.Ю. Фаниева, Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузизлиши ва тахлили // Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал – 2023. - № 4. – 42-45 б.
4. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.
5. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.
6. Арзикулов Д. Н., Фаниева М. Ю. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.
7. G'anieva M. Y., Abduxalilova S. T. SAFETY PRECAUTIONS AND INJURY PREVENTION AT TABLE TENNIS TRAINING SESSIONS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 23. – С. 25-28.

8. Ганиева М. Ю., Абдухалилова С. Т. ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ СПОРТИВНОМ ДВИЖЕНИИ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 197-201.